

QALAMTASVIRNING O`ZIGA XOS TARIXIY TARAQQIYOT YO`LI

Jabbarov Botirsher G`ulomovich

NamDU TSMG kafedrası dotsenti

Sidiqjonova Maxliyo Abduvahob qizi

Namangan ixtisoslashgan san`at maktabi internati o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san`atga ixtisoslashgan oliy o`quv yurtlarining eng asosiy ixtisoslik fani bo`lgan qalamtasvir fanining o`ziga xos taraqqiyot yo`li o`rganib chiqilgan. Qalamtasvir taraqqiyotiga hissa qo`shgan etuk rassomlar va badiiy akademiyalar faolichti taxlil qilingan.

Kalit so`zlar: Qalamtasvir, tasvirlash vositasi, quruq va suyuq, Quldorlik davri, Qadimgi Misr, Qadimgi Sharq, Uyg`onish davri, Barbizon maktabi, Sayor rassomlar, haqqoniy tasvirlash, bosma tasvir, grafika, ijodiy tasvirlar.

“**Qalamtasvir**”¹ deb - tasvirlashning grafik vositalari bo`lgan chetki chiziq, chizgilar va dog` asosida qo`lda bajarilgan tasvirga aytiladi. Tasvirlashning grafik vositalari bo`lgan chetki chiziq, chizgilar va dog`larning turli hamohangligi, uyg`unligi asosida qalamtasvirda modelning tusi, yorug`- soyasi va plastik echimi topiladi.

Qalamtasvir odatda kulrang grafit qalam yordamida, bir xil rangda yoki turli ranglarni chegaralangan holatida ishlash asosida bajariladi. Qalamtasvirning qo`llanish doirasi juda ham keng ko`lamli bo`lib, tasviriy san`atning barcha tur va janrlarning asosi hisoblanadi.

Qalamtasvirning tasvirlash vositalarini quruq va suyuq turlari ma`lum. Quruq vositalariga qadimdan qo`llanib kelinayotgan ko`mir qalamchalarini olish mumkin. Shuningdek, XII-XVI asrlarga kelib qalamtasvirda metallardan foydalanish ham keng tarqalgan. Aslida metallardan Qadimgi dunyo san`atida ham foydalanilgan, biroq shu

¹ Популярная художественная энциклопедия. Книга II - М; 1986 г. 176 стр.

davrga kelibgina undan keng ko`lamda foydalanila boshlangan. Uyg'onish davrida esa SLANETSlik turlari bo`lgan qalam (qora mel) va sangina (qizil mel) ham keng tarqalgan. XVI asrdan boshlab esa qalamtasvirda grafitdan foydalana boshlandi. XVIII asrning oxirlaridan boshlab hozirgi ko`rinishga ega bo`lgan, atrofi yog'och bilan o`ralgan grafit qalamlar paydo bo`lgan.

Qalamtasvirning suyuq vositalariga tush, bister, sepiya, siyoh kabilar kiradi va ular bilan qamish, metall pero, qush pati va mo`yqalam yordamida tasvir ishlanadi. Qadimda qalamtasvirni ishlash vositasi sifatida juda ham turli tuman materiallar qo`llanilgan. Masalan, Qadimgi dunyoda papiros, O`rta asrlarda esa pergamentlar ustini maxsus qoplama qo`llash asosida foydalanilgan. Uyg'onish davriga kelib esa qadimgi Xitoyda ixtiro qilingan qog'ozdan foydalana boshlagan. Evropaliklarga Xitoy qog'ozi X-XII asrladagina etib kelgan. Oq qog'ozga qora qalam yordamida tasvir ishlansa, rangli qog'ozlarga esa Ital'yan qalami, ko`mir qalamchalari yordamida tasvir ishlanib, yorug' joylariga esa mel yordamida ishlov berilgan.

Qalamtasvirning suyuq turlariga ko`p rangli bo`lgan akvarel, guash, pastel, tushlarni ham kiritish mumkin, ular yordamida qalamtasvir hamda rangtasvir asarlar yaratiladi.

Qalamtasvir tarixi juda ham qadimgi bo`lib, tasviriy san`atning eng birinchi va qadimiy turi hisoblanadi. Polialit davrida qoyatosh va g'orlarga ishlangan hayvonlar tasviri va tabiat manzaralari neolit davrida bezak ko`rinishida ham aks etadi. Quldorlik davrida qalamtasvir tekis sath yuzasiga tasvir ishlash vositasi sifatida shakllandi. Qadimgi Misr yangi podsholik (er.av XVI-XI asr) davrida qalamtasvir popirosga ishlangan va sof grafik vosita sifatida shakllandi. eramizdan avvalgi V-asrning 3 choragiga kelib qalamtasvir vazalarga tasvir ishlash asosida o`zining plastikasi bilan ajralib turgan. eramizdan avvalgi IV asrda Xitoyda tush yordamida shoyi mato va qog'ozga ishlangan tasvirlar SHarq san`atini yuksak rivojiga asos soldi. Qadimgi Sharqda (Xitoy va YAponiya) bu paytga kelib manzara tasvirini

ishlash bilan bir qatorda odamlar, hayvonlar va gullar tasvirini ishlash ham keng tarqalgan.

O`rta asrlarga kelib chiziqli qalamtasvirdan me`morlikda, mahobatli rangtasvir va naqqoshlikda keng ko`lamda foydalaniladi. Grafikaning turi sifatida O`rta asrlar miniatyura san`atida qalamtasvir shakllandi.

O`yg`onish davriga kelib esa qalamtasvirning nazariy va amaliy asoslari qayd qilingan o`quv va ijodiy uslublar ishlab chiqildi. Bunda yorug` soya, perspektiva, plastik va anatomik jihatdan ilmiy taxlil qilish rivojlandi, naturadan tasvir ishlash keng tarqaldi. etyud, qoralama, xomaki tasvir ishlash va anatomiyani o`rganish bilan birgalikda dastgohli qalamtasvir shakllanib, asosiy janr sifatida o`zini namoyish qildi. Tarixiy, botal, maishiy, portret, manzara janrlarini boshlanishiga asos soldi. Italiyada XVI asrga kelib Pizanello, A.Pollayola, A.Mantenya, V.Karachcho kabi rassomlar ijodida qalamtasvir aniq plastik echim va detallashtirishga xos bo`lgan bo`lsa, Yuqori Uyg`onish davri rassomlari Leonardo da Vinchi, Rafael Santi, Mikelandjelo Buanarotti, Andrey del Sarto kabi rassomlar ijodida qalamtasvir o`zining ifodaviyligiga va yuqori cho`qqisiga ko`tarildi. Titsian, P.Veroneze, Ya.Tintorettilar ijodida esa erkin, rangtasvirga xos qalamtasvirning eskiznamo erkin uslubi paydo bo`ldi.

XVI asrda A.Dyurer va M.Nitxardtlar ijodida chiziqli va chizgili qalamtasvir muxim ahamiyat kasb etganini ko`rishimiz mumkin. Bu paytga kelib Gollandiyada kichik X.Xolbeyn, Frantsiyada J. va F. Kluelar portret qalamtasvirini rivojlanishiga o`zlarning ulkan xissalarini qo`shdilar.

XVII asrda esa golland rassomlari R.Rembrandt, manzarachi rassom Ya Van Goyen va Ya van Reysdal janristlar A van Ostad, G.Terborx, G.Metsyu, P.P.Rubens, Frantsiyada O.Kallo, N. Pussen va K. Lorrenlar ijodida qalamtasvir o`zining g`ayri oddiy ichki echimi va erkin uslubi bilan ko`zga tashlandi.

XVIII asrda Frantsiya Badiiy Akademiyasi Evropada o`zining salmog`i va qalamtasvir sohasidagi yutuqlari bilan etakchilik o`ringa chiqib oldi. Bu erda A.Vatto, F.Bushe, G de Sent-Oven, Yu.Rober, O.Frogonar kabi buyuk rassomlar

ijod qiladilar. Italiyada Dj.V.Tepol, F.Gvardi, Angliyada T.Geynsborolar ham qalamtasvirni naturada ishlash, mavzuli asar yaratish, manzara va shu kabi boshqa turlari rivojida o`zlarining munosib hissalarini qo`shdilar.

XIX asrga kelib F.Goya, T.Jeriko, E.Delekrua, O.Dome qalamtasvirning jozibaligiga, ifodaviyligiga o`zlarining ijodi bilan ulka hissa qo`shadi. Shuningdek, Barbizon maktabi vakillari ham manzarani qalamda haqqoniy tasvirini ishlash bo`yicha o`zlarining mahoratlarini namoyon qiladilar. Evropadagi XIX asrning buyuk qalamtasvir ustalariga Germaniyadan K.D.Fridrix, T.Mensel, M.Bush, Angliyadan I.Tyorner, E.Byorn-Jons, U.Morris, Gollandiyadan Y.Israels, Ya.B.Yangkind, Chexiyadan Y.Manes, M.Alesh, Pol`shadan A. Orlovskiy, Ya.Mateykolarni kiritish mumkin.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida qalamtasvir shu darajada rivojlandiki, hattoki u ba`zida fotosur`at darajasiga etib, tasvirni mexanik ishlashgacha borib etdi. Qalamtasvir “Modern” uslubini asosiy xususiyatlarini o`zida aks ettirib, kitob va jurnal grafikasi rivojlanishiga zamin yaratdi.

Bu paytga kelib Rossiya Badiiy Akademiyasi qalamtasvir sohasida etakchi o`ringa chiqib oldi. Chunki, XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida Peterburg Badiiy Akademiyasi rassom-pedagoglari A.P.Losenko, G.I.Ugryumov, A. P. Sapojnikov, A.I.Ivanovlar qalamtasvirni etakchi o`ringa olib chiqib, natura asosida ishlashni keng yo`lga qo`ygan edilar. Bu joyda taxsil olgan O.A.Kiprenskiy, M.I.Orlovskiy, A.E.Egorov, U.K.Shebuev, F.P.Tolstoy, K.P.Bryullev kabi buyuk rassomlar tomonidan uzoq muddatli akademik qalamtasvir mashg`ulotlari davomida naturani ifodaviyligini tasvirlashga alohida o`rin ajratildi. Qalamtasvir san`atini rangtasvirga xos tus nisbatlarini berib ishlash rus rassomi A.A.Ivanov ijodining asosini tashkil qildi. Bundan tashqari qalamtasvirning rivojiga A.O.Orlovskiy, A.G.Venetsiyanov, P.A.Fedotov, T.G.Shevchenko kabilar rassomlar ham juda katta katta hissa qo`shganlar.

XIX asr rus akademik qalamtasvir san`atini rivojiga A.G.Venetsiyanov, I.N.Kramskoy kabi etuk rassomlar va ayniqsa, P.P.Chistyakov singari rassom-

pedagoglar juda ham katta hissa qo`shdilar. P.P.Chistyakov qo`lida taxsil olgan I.E.Repin, V.I.Surikov, V.M.Vasnetsov, V.D.Pol`enov V.A.Serov, M.A.Vrubel, D.N.Kardovskiy kabi buyuk rassomlar qalamtasvir rivojiga shu davrgacha qo`shilmagan ulkan hissalarini qo`shganlar. Bularning barchalari jahonga mashhur bo`lgan rangtasvir san`ati ustalari bo`lib, ular akademik qalamtasvirni natura asosida hamda xotira va tasavvur asosida ishlashga juda ham katta e`tibor bergan rassomlar hisoblanadilar.

“Sayyor rassomlar” (Peredvijniki) birodorligi a`zolari esa qalamtasvirni mavzuli kompozitsiyasi rivojiga e`tiborini qaratishgan. I.N.Kramskoy, N.A.Yaroshenkolarning portretlari, A.K.Savrasov, I.I.Shishkin, F.A.Vasil`evlarning manzaralari o`zining juda ham haqqoniyliги va ifodaviyligi bilan hozir ham juda ko`plab yosh rassomlarni, san`atshunos olimlarni diqqat – e`tiborini o`ziga jalb qilib kelmoqda.

“San`at olami” (Mir iskussto) uyushmasi a`zolari esa kitob grafikasi, portret, manzara va tarixiy janrlarda ijod qilishgan. Ular orasida A.N.Benua, M.V.Dobujinskiy, e.E.Lansere, K.A.Somov, A.YA.Golovin, B.M.Kustodiev, N.K.Rerix va shu kabi ko`plab boshqa rassomlarni ham uchratish mumkin.

XX asr jahon san`atida sobiq Ittifoq rassomlarining ham o`ziga xos alohida o`rni bo`lgan. Jumladan, D.A.Shmarinov, e.A.Kibrik, A.A.Deyneyka, B.I.Prarokov, A.M.Laptev, N.A.Ponamaryov kabi mashhur rassom-pedagoglarni alohida ta`kidlash mumkin. Ikkinchi jahon urushidan keyin ularning qatoriga juda ko`plab o`zbek rassomlari ham kirib kelganini ham alohida ta`kidlash lozim. Jumladan, S. Abdullayev, A.Abdullayev, L.Abdullayev, Ch.Axmarov, R.Axmedov, M. Nabiev va shu kabi ko`plab rassomlarni tilga olishimiz mumkin.

Biroq, bu rassomlarning hayoti va ijodida bag`ishlangan juda ko`plab ingliz, nemis, frantsuz va rus tilidagi adabiyotlarni uchratishimiz mumkin. Ammo, yuqoridagi nomlari keltirilgan rassomlarning akademik qalamtasvir sohasida jahon san`atiga qo`shgan hissalarini alohida tadqiqot qilinmagan. Shuning uchun ham biz tadqiqotimizning keyingi O`zbekiston xalq rassomi O`rol Tansiqboev, Professor

Malik Nabiev, Akademik Raxim Axmedov kabi buyuk rassomlar ijodida qalamtasvirni tutgan o`rnini ilmiy taxlil qilishga va ular ijodi misoli asosida o`zbek rassomlari ijodida qalamtasvirni o`rnini ochib berishga harakat qilamiz.

Qalamtasvir bajarish uslubiga ko`ra asl nusxa (original) va bosma turlarga bo`linadi. Asl nusxa rasm rassom tomonidan o`z qo`li bilan yaratilgan yagona namuna hisoblanadi. Bosma rasm esa qog`oz yuzasiga qolipdan tushirilgan rasmdir, u estamp deb yuritiladi. estampning bir necha ko`rinishi mavjud: gravyura, linogravyura, litografiya.

Qalamtasvir ishlatilishiga ko`ra akademik va ijodiy tasvirlarga bo`linadi. Akademik qalamtasvir – bu uzoq vaqt davomida tasvirlashga o`rgatish, turli shakl va belgilarni o`rganish hamda tasvirlash usullarini o`zlashtirish maqsadida bajariladigan rasm. Unda buyumning tashqi ko`rinishi tasvirini belgilovchi barcha asosiy jihatlarni qayd qilish taalluqlidir.

Ijodiy qalamtasvir – bu rassomning fikri, hissiyoti va dunyoqarashi obrazli ifodalovchi tasviriy san`at asari. O`quv va ijodiy ishlarda qoralama, etyud, eskiz kabi atamalar keng qo`llaniladi. Qoralama deb qisqa vaqtli tasvirga aytiladi. Buyum tasviri yoki uning qismlarining mukammal o`rganilishi etyud orqali amalga oshiriladi. etyud va qoralamalarda chuqur o`rganilib yig`ilgan haqiqiy materiallar ijodiy rasm yoki asarlar yaratilishi mobaynida foydalanishga mo`ljallangan dastlabki chiziqlar eskiz deb yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B. B. Boymetov. Qalamtasvir. T.; 2006
2. S. Abdirasilov, B. Boymetov, N. Tolipov. Tasviriy san`at. -T.; 2006
3. B.Oripov. Tasviriy san`atni va uni o`qitish metodikasi.T.2005
4. Hasanboy Rakhimov , On fine arts and its varieties. “Вестник магистратуры” научный журнал.Россия. 2019. №4. 89-90 б.